

DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI SHAKLLANISHINING AMALDAGI HOLATI

Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna

TDIU “Byudjet hisobi va g‘aznachilik” kafedrasi dotsenti, PhD.

Kenjayev Sherzod Ulug‘bek o‘g‘li

TDIU magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisda 2020-2024 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston davlat budjeti va davlat maqsadli jamg‘armasi budjeti daromadlarining joriy holati o‘rganilgan bo‘lib, daromadlarni shakllantirish tendentsiyalarini aniqlashga, qonunchilikdagi o‘zgarishlarning ta‘sirini tahlil qilishga va budjetni boshqarish amaliyotining umumiy samaradorligini baholashga qaratilgan. Tadqiqot ushbu davrda budjet daromadlarini shakllantiruvchi omillarni har tomonlama baholashni taklif qiluvchi rasmiy qarorlar, moliyaviy hisobotlar va ilmiy adabiyotlarni tahliliy ko‘rib chiqishga asoslangan. Ushbu tadqiqot O‘zbekistonning soliq-budjet siyosati va ularni amalga oshirishda daromadlarni boshqarishni yaxshilash bo‘yicha amaliy tavsiyalar beradi hamda amaldagi holatini strategik iqtisodiy maqsadlarga moslashtirish orqali davlat moliyasining barqarorligi va samaradorligini ta‘minlashda ilmiy takliflar ishlab chiqichga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: davlat budjeti daromadlari, davlat budjeti ijrosi, davlat maqsadli jamg‘armalari, moliyaviy hisobotlar, fiskal siyosat.

Davlat budjeti va davlat maqsadli jamg‘armasi budjetlari O‘zbekistonda davlat moliyasini boshqarish, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va taraqqiyotni rag‘batlantirishning asosiy vositalaridir. Ushbu budjetlar sog‘liqni saqlash, ta‘lim, infratuzilma va ijtimoiy ta‘minotni o‘z ichiga olgan asosiy tarmoqlarni moliyalashtirishda muhim rol o‘ynaydi, shu bilan birga mamlakatning strategik maqsadlarini hal qiladi. Ushbu ustuvor vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun mablag‘larni yig‘ish, taqsimlash va ishlatishni o‘z ichiga olgan daromadlarni samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega.

2020 - 2024 yillar mobaynida O‘zbekistonda davlat budjeti va davlat maqsadli jamg‘armasi budjetlari iqtisodiy o‘zgarishlar, jahon tendensiyalari va siyosat islohotlari ta’sirida sezilarli o‘zgarishlarni boshdan kechirdi. Hukumat tomonidan budjet intizomini mustahkamlash, daromadlar oqimini diversifikatsiya qilish va moliyaviy boshqaruvni takomillashtirishga qaratilgan bir qator qonunchilik chora-tadbirlari va qarorlar qabul qilindi. Ushbu sa'y-harakatlarga qaramay, tashqi iqtisodiy zarbalar, resurslar narxlarining o'zgarishi va ijtimoiy xarajatlarni oshirish zarurati kabi muammolar daromadlar ko'rsatkichlari va fiskal barqarorlikka ta'sir ko'rsatdi.

O‘zbekiston Respublikasi Budjet kodeksining 50-moddasida davlat budjeti daromadlarining shakllantirish manbalari keltirib o‘tilgan bo‘lib u quyidagilardan tashkil topadi (1-rasm).

1-rasm. Davlat budjeti daromadlari manbalari³⁵.

Davlat budjeti daromadlari va maqsadli jamg‘armalar budjeti daromadlarini tahlil qilish davlat moliyasi sohasida o‘rganishning muhim yo‘nalishi hisoblanadi, chunki u iqtisodiy rivojlanish, fiskal barqarorlik va aholi farovonligiga bevosita ta’sir qiladi. O'zbekiston sharoitiga davlat budjeti daromadlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratgan holda davlat budjeti tamoyillari, maqsadli jamg'armalar budjetlarining faoliyati, daromadlarni yig'ish va taqsimlash muammolari bo'yicha tegishli adabiyotlarni o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi.

³⁵ O‘zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi. 26-dekabr 2013-yil.O’RQ-360-son. 50-modda

Mahalliy iqtisodchi olimlardan Ostonokulov (2023) o`z ilmiy tadqiqotlarida budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalari budjet tizimi tarkibiga kirganligi sabablar, tizimli ishlab chiqarish daromadlar ishlab chiqarishni yuritish faqatgina, byudjet tashkilotlarida amalga oshib borishdan, moliya organi va g'aznachilikda ham yuritishni tashkil qilish zarur deb ilmiy taklif kiritgan [2].

Karimov (2021) va Ismoilov (2022) kabi olimlar amaldagi islohotlar samaradorligini tahlil qilib, soliq ma'muriyatchiligining takomillashgani va shaffoflikning oshganini qayd etadi [3]. Biroq, tabiiy resurslardan olinadigan daromadlarga tayanish va daromad oqimlarining cheklangan diversifikatsiyasi kabi muammolar saqlanib qolmoqda [4].

Rahimov (2023) tomonidan olib borilgan tadqiqotda budjet daromadlarni yig'ishda raqamli texnologiyalarni integratsiyalash muhimligini ta'kidlanadi. Masalan, elektron hisob-faktura tizimlarini joriy etish kabi raqamli soliq ma'muriyati vositalarining soliq to'lashdan bo'yin tovlash holatlarini kamaytirish va undirish samaradorligini oshirishga ta'siri o'rganilgan [5].

2023 yil yakunida davlat budjeti daromadlari 231,7 trln so'mni tashkil etib, 2022 yilga 29,9 million so'mga (+1 4,8 %) oshgan. Hisobot davrida davlat budjeti daromadlari:

- ✓ Soliq qo'mitasi 165,9 trln so'm (jami tushumga nisbatan 71,6 %);
- ✓ Bojxona qo'mitasi 58,4 trln so'm (jami tushumga nisbatan 25,2 %);
- ✓ Boshqa daromadlar va soliq bo'lmagan tushumlar 7,4 trln so'mni tashkil qildi hamda 2023 yilda qo'shilgan qiymat solig'idan manfiy farqni ko'plash uchun soliq to'lovchilarga 21,6 trln so'mda (2022 yilga nisbatan 2,3 trln so'm ko'p) summalarini qaytarilib berildi.

2023-yilda davlat budjeti daromadlari tarkibida bevosita soliqlar 31,5 foizni, bilvosita soliqlar 36,0 foizni, resurs soliqlari 12,1 foizni va boshqa daromadlarni 20,4 foizni tashkil qildi (2-rasm).

2-rasm.2022-2023 yillarda davlat budjeti daromadlari tuzilmasi³⁶.

QQS stavkasining 15 foizdan 12 foizga tushurilishiga, 2023 yil bilan 2022 yilni solishtirganda soliqlarning davlat budjeti daromadlaridagi ulushlari deyarli oʻzgarishsiz qolgan. Boshqa daromadlar va soliq boʻlmagan toʻlovlarning ulushi davlat ulushiga ega korxonalar tomonidan toʻlanadigan dividendlar hisobiga oshgan.

Tadqiqot natijalariga koʻra daromad koʻrsatkichlariga taʼsir koʻrsatadigan bir qancha muammolarni aniqladi, jumladan, muayyan tarmoqlarga bogʻliqlik, daromadlarni yigʻishdagi mintaqaviy nomutanosiblik va ishonchli jamgʻarmalarni boshqarishda boshqaruvni kuchaytirish zarurati. Islohotlar ijobiy natijalar bergan boʻlsa-da, daromadlar bazasini diversifikatsiya qilish va fiskal barqarorlikni taʼminlashda takomillashtirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Jumladan quyidagi tavsiyalarni keltirib oʻtish oʻrinli:

- ✓ daromad oqimlarini diversifikatsiya qilish;
- ✓ soliq bazasini kengaytirish va texnologiya, turizm va ishlab chiqarish kabi sohalarni ragʻbatlantirish orqali tabiiy resurslar daromadlariga bogʻliqlikni kamaytirish;
- ✓ investitsiyalarni jalb qilish va soliqdan tashqari tushumlarni shakllantirish uchun davlat-xususiy sheriklikni mustahkamlash;

³⁶ Muallif tomonidan tayyorlangan.

✓ soliq to'lashdan bo'yin tovlashni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun soliqlarni yig'ish va rioya qilish uchun raqamli platformalardan foydalanishni kengaytirish;

✓ fiskal shaffoflikni va jamoatchilikni jalb qilishni rag'batlantirish;

✓ fuqarolarning budjet siyosatini jamiyat ehtiyojlariga yo'naltirish uchun budjetni rejalashtirishdagi ishtirokini rag'batlantirish.

O'zbekiston moliya tizimini modernizatsiya qilish va daromadlar ko'rsatkichlarini yaxshilash borasida tahsinga sazovor yutuqlarga erishib kelinmoqda. Biroq, mavjud muammolarni hal qilish va davlat moliyasining barqarorligini ta'minlash uchun doimiy sa'y-harakatlar talab etiladi. Yuqorida bayon etilgan tavsiyalarni amalga oshirish orqali O'zbekiston davlat budjeti daromadlarini kengayishi, fiskal barqarorlikning oshishi, iqtisodiy o'sish, pirovard natijada mamlakatning uzoq muddatli rivojlanish maqsadlariga hissa qo'shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi. 26-dekabr 2013-yil.O'RQ-360-son.
2. Ostonokulov A. A. «Budget reporting documentation control» //fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya jurnali| journal of science, education, culture and innovation. – 2023. – T. 2. – №. 7. – C. 38-40.
3. Karimov, S. (2021). O'zbekiston Davlat budjeti islohotlarining tahlili: taraqqiyot va istiqboldagi yo'nalishlar. O'zbekiston iqtisodiy sharhi, 9(4), 12-30.
4. Ismoilov, A. (2022). O'zbekistonda soliq islohotlarining zamonaviy tendentsiyalari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri. Central Asian Journal of Public Policy, 10 (1), 23-40.
5. Rahimov, N. (2023). O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish: yutuq va muammolar. Raqamli moliya jurnali, 5(2), 34-49. 1.